

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА СРЕДСТВАМИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ОЛИМПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФАЙЗУЛЛОЗОДА ХУСЕЙН ФАЙЗУЛЛО
КАРИМОВА ДИЛОРОМ ДЖУМАЕВНА

В статье рассматриваются возможности повышения общего профессионального уровня подготовки студентов физкультурных вузов на основе междисциплинарной интеграции олимпийского образования и дисциплины «Иностранный язык». Обоснована значимость олимпийской тематики как метаобразовательного ресурса, способствующего формированию общекультурных, коммуникативных и профессионально значимых компетенций будущих специалистов в области физической культуры и спорта. Предложен поэтапный подход к реализации междисциплинарного взаимодействия, включающий анализ образовательной ситуации, планирование и внедрение методик. Показано, что использование активных и интерактивных форм обучения, а также интеграция языковой подготовки с содержанием олимпийского движения способствует развитию мировоззрения, профессиональной мотивации и устойчивого интереса студентов к будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: олимпийское образование, физическая культура, междисциплинарный подход, иностранный язык, профессиональная подготовка студентов, олимпийские ценности, высшее образование.

DEVELOPMENT OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF A PHYSICAL EDUCATION UNIVERSITY BY MEANS OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATION OF OLYMPIC EDUCATION

The article examines the possibilities of improving the general professional level of students in physical education universities through interdisciplinary integration of Olympic education and the foreign language discipline. The significance of Olympic topics as a meta-educational resource contributing to the development of general cultural, communicative, and professionally relevant competencies of future specialists in physical culture and sports is substantiated. A step-by-step approach to the implementation of interdisciplinary interaction is proposed, including the analysis of the educational context, planning, and methodological implementation. It is demonstrated that the use of active and interactive teaching methods, as well as the integration of language learning with Olympic content, enhances students' worldview, professional motivation, and sustained interest in their future professional activities.

Keywords: Olympic education, physical culture, interdisciplinary approach, foreign language, professional training of students, Olympic values, higher education.

Теория физической культуры и развития студентов органично связана с рядом научных дисциплин, включая олимпийское образование, поскольку педагогические проблемы физического воспитания лежат на пересечении различных областей знаний. Междисциплинарный характер данной сферы отражён в государственных документах, в том числе в Указе Президента Республики Таджикистан об объявлении 2020–2040 годов Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования [12].

Реализация междисциплинарного подхода предполагает проведение семинаров, конференций и других форм методической работы с педагогами, тренерами и управленческим персоналом. В этом направлении Национальный олимпийский комитет Таджикистана

совместно с профильными государственными структурами осуществляет мероприятия по продвижению олимпийского образования во всех регионах страны.

Междисциплинарные связи в системе физического и олимпийского образования выступают важнейшим принципом современного обучения, обеспечивая интеграцию естественнонаучных, гуманитарных и профессионально-прикладных дисциплин. В практике высшего физкультурного образования многих стран олимпийская тематика активно интегрируется с историей, искусством, литературой, географией, философией и иностранными языками, что способствует формированию общекультурных представлений студентов.

Изучение Олимпийских игр, олимпийского движения, ценностей и идеалов олимпизма является необходимым условием формирования общепрофессиональных представлений у студентов физкультурных вузов. Глубокое и всестороннее понимание олимпийской тематики рассматривается как важный фактор интеллектуального и личностного развития будущих специалистов в области физической культуры и спорта и требует опоры на фундаментальные знания гуманитарных наук.

Для разъяснения и популяризации идеалов олимпизма целесообразно использовать как учебное, так и внеучебное пространство, апробируя разнообразные формы образовательной и воспитательной деятельности. Олимпийское образование эффективно реализуется через интеграцию учебных занятий, культурно-просветительских мероприятий, творческой и общественной активности студентов, что способствует более глубокому усвоению ценностей олимпийского движения.

Традиционные подходы не всегда обеспечивают формирование у студентов высоких моральных, этических и эстетических ценностей олимпизма, что требует разработки и внедрения современных, практико-ориентированных методов работы. Актуальной задачей высшего образования является подготовка профессионально мотивированных специалистов в области физической культуры, ориентированных на самореализацию, творческую инициативу и устойчивую профессиональную деятельность.

В современных условиях междисциплинарные связи играют ключевую роль, обеспечивая интеграцию естественнонаучных, социально-гуманитарных и профессионально-прикладных дисциплин. Такой подход активизирует учебно-познавательную деятельность студентов, способствует синтезу знаний и формированию целостного мировоззрения. В сфере физической культуры междисциплинарность позволяет повысить качество образовательного процесса, учитывать предшествующий опыт обучающихся и поддерживать их устойчивый интерес к физической активности.

Метаобразовательный характер олимпийского образования предполагает его включение во все уровни и формы образовательной и воспитательной работы, а также в систему повышения квалификации педагогических и управленческих кадров. Эффективное продвижение олимпийских идеалов возможно лишь при наличии у специалистов соответствующих компетенций и междисциплинарной подготовки. Исследования показывают, что в вузах физической культуры олимпийская тематика всё чаще интегрируется с другими дисциплинами, включая иностранные языки, что способствует повышению общего профессионального уровня подготовки студентов физкультурных вузов возможно за счёт целенаправленной интеграции дисциплин «Иностранный язык» и «Олимпийское движение», ориентированных на формирование общекультурных, коммуникативных и профессионально значимых компетенций. Реализация данного подхода целесообразна поэтапно и включает анализ текущей образовательной ситуации, разработку плана междисциплинарного взаимодействия и его практическую реализацию с последующей корректировкой.

На начальном этапе осуществляется анализ учебных программ, уровня междисциплинарных связей и готовности студентов к освоению олимпийской тематики на иностранном языке. На этапе планирования определяются цели обучения, формы сотрудничества между кафедрами, учебно-методические ресурсы и объём включения

олимпийских тем в содержание дисциплины «Иностранный язык». Заключительный этап предполагает внедрение разработанной методики, оценку её образовательной и воспитательной эффективности, а также её дальнейшее совершенствование.

Практическая реализация междисциплинарного подхода осуществляется через выполнение студентами разнообразных учебных заданий по олимпийской тематике на иностранном языке, включая работу с текстами, лексико-грамматические упражнения, дискуссии, анализ спортивных событий, подготовку презентаций, эссе и проектов. Такая деятельность способствует развитию языковых навыков, расширению профессионального кругозора, формированию исследовательских и коммуникативных умений, а также усвоению ценностей олимпизма, принципов Fair Play и международного спортивного сотрудничества.

Использование активных и интерактивных форм обучения, в том числе парной и групповой работы, внеаудиторных мероприятий и международных клубов, усиливает мотивацию студентов и способствует интеграции языковой подготовки с профессиональным содержанием. Междисциплинарное взаимодействие олимпийского образования и иностранного языка позволяет формировать целостное представление о мировом олимпийском движении, развивать мировоззрение, интеллект и морально-нравственные качества обучающихся.

Таким образом, междисциплинарный подход в системе высшего физкультурного образования является важным условием повышения общего и профессионального уровня подготовки студентов, обеспечивая единство образовательных, воспитательных и развивающих задач, что подтверждается отечественной и международной педагогической практикой.

Следует отметить, что в системе олимпийского образования студенты в образовательном процессе, не связанном с физической активностью, также имеют возможность участвовать. Например, биологи могут проводить физиологический, анатомический и биохимический анализ олимпийских тренировок. Студенты факультетов физики и математики могут заниматься математическим моделированием оптимальных кинематических и динамических схем олимпийских упражнений, учитывая антропометрические данные и физическую подготовку спортсменов. Для психологов, специализирующихся в области «Спортивная психология», изучение олимпийских видов спорта и их особенностей является важным аспектом их профессиональной подготовки. Литературоведы могут изучать литературные произведения о спорте (например, «Ода спорту» Пьера де Кубертена), писать очерки, рассказы, эссе и другие литературные произведения на олимпийскую тематику, что способствует популяризации спорта и олимпийского движения в стране.

Олимпийская хартия [11] признана основным правовым документом современного олимпийского движения. Студенты-юристы могут изучать этот документ с точки зрения законности и содержания.

Студенты, обучающиеся по направлениям культуры и искусства, могут активно участвовать в организации массовых спортивных мероприятий в качестве сценаристов и режиссеров. Они также способны создавать документальные и художественные фильмы на олимпийскую тематику, а также другие произведения искусства и культуры, отражающие спортивные и олимпийские традиции страны [3, с. 94-97].

В области физической культуры глубокое понимание биологии, особенно анатомии, необходимо для осмысления строения человеческого тела. Крайне важно дать студентам анатомические и физиологические основы физической культуры, то есть понимание жизненных процессов организма не только в состоянии покоя, но и во время мышечной активности (тренировок и физического труда). Учителя биологии должны пробуждать интерес к физической культуре, не усложняя материал, а физическая культура, в свою очередь, должна вызывать интерес к физиологии. Например, информация о том, как сердечно-сосудистая система изменяется при мышечной работе – учащение пульса, усиление кровообращения и повышение артериального давления – имеет огромное значение.

Знание физиологических процессов и механизмов функционирования человеческого организма позволяет студентам понять причины и условия возникновения сложных функциональных состояний, характерных для мышечной деятельности. Это напрямую ведет к рациональному распределению физических нагрузок и отдыха на уроках физической культуры, а также помогает анализировать результаты тренировок. Студенты должны наглядно представлять воздействие физической активности на органы и системы, что невозможно постигнуть без знаний, полученных на уроках биологии.

При изучении опорно-двигательного аппарата обучающиеся осознают согласованность работы мышц и суставов, а знания о мышечном сокращении, управлении движениями и утомлении приобретают практическую значимость. Понимание строения двигательного аппарата позволяет студентам адекватно оценивать физические нагрузки, соблюдать правила профилактики травматизма и осознанно подходить к различным видам спортивной деятельности. Мышечная активность способствует улучшению обмена веществ и функционального состояния систем кровообращения, дыхания и пищеварения.

Физическая культура имеет тесные междисциплинарные связи с математикой, поскольку спортивная деятельность основана на измерениях, подсчётах и моделировании. В различных видах спорта используются временные, количественные и балльные показатели, а при планировании тренировочного процесса применяются математические расчёты с учётом антропометрических данных, возраста, уровня подготовленности и физиологических показателей спортсменов. Грамотное математическое моделирование тренировок обеспечивает их эффективность и безопасность.

Взаимосвязь физической культуры и химии проявляется в изучении биохимических процессов, лежащих в основе спортивной деятельности. Химические знания необходимы для понимания метаболизма, роли гормонов и процессов газообмена, а также для осознания последствий применения допинга и пищевых добавок. Интеграция биологических, математических и химических знаний повышает научную обоснованность подготовки спортсменов и эффективность физического воспитания.

Поскольку физическая активность спортсменов значительно превышает уровень обычной двигательной активности, их организм функционирует в условиях предельных нагрузок, что требует специализированного питания с учетом индивидуальных особенностей и характера тренировок. Фармакология в современном спорте играет вспомогательную роль, обеспечивая адаптацию к физическим нагрузкам, восстановление после тренировок, стабилизацию психоэмоционального состояния и поддержание иммунитета. Химические элементы и соединения, поступающие с пищей, являются основой поддержания физической формы и нормального функционирования организма спортсмена.

Взаимосвязь физической культуры с географией определяется природно-климатическими условиями страны и региона. Так, зимние виды спорта преимущественно развиваются в регионах с холодным климатом и устойчивым снежным покровом, тогда как горнолыжный спорт и фигурное катание исторически связаны с горными районами. Вместе с тем развитие современной спортивной инфраструктуры позволило культивировать отдельные виды спорта и в регионах с неблагоприятными природными условиями.

Связь физической культуры с историей ярко проявляется в олимпийском движении. Первые Олимпийские игры, проведённые в 776 году до н. э. в Древней Греции, имели не только спортивное, но и важное общественно-политическое значение, символизируя мир и единство. Олимпийские традиции — награждение победителей венками из оливковых ветвей, зажжение священного огня — отражали ценности чести, совершенства и уважения, которые сохраняются и в современном олимпизме. На протяжении веков Олимпийские игры оказывали значительное влияние на общественные отношения, культуру и ход истории.

Теория физической культуры и развития студентов неразрывно связана с целым рядом научных дисциплин по двум ключевым причинам. Во-первых, ни одна отдельная дисциплина не может полностью развиваться, опираясь исключительно на собственные исследования. Во-

вторых, предмет теории и методики физической культуры тесно переплетается с различными областями знаний. Это означает, что решение любой педагогической задачи зачастую требует одновременного разрешения связанных с ней проблем. Например, вовлечение людей с нарушениями интеллектуального и физического развития в физические упражнения — это не только педагогический, но и социальный, психологический и физиологический вопрос. Такая интеграция знаний характерна и для теории и методики физической культуры дошкольников, где педагогические аспекты часто требуют привлечения психологической, физиологической и другой релевантной информации.

Связь с философией заключается в том, что она закладывает методологическую основу для теории и методики физической культуры. Философия предоставляет общие законы природы и общества, позволяя педагогам и исследователям эффективно использовать достижения смежных областей. Это дает возможность объективно оценивать прошлые успехи и текущее состояние физического воспитания студентов как в стране, так и за рубежом. Кроме того, это способствует пониманию влияния социальных законов на физическую культуру, более глубокому осмыслению ее сущности и, в конечном итоге, выявлению ее основополагающих принципов посредством объективного анализа.

Теория и методика физической культуры, общая и дошкольная педагогика, психофизиология физической культуры и детская психология изучают закономерности развития и организации физического воспитания. Эти дисциплины также исследуют влияние физических упражнений на организм и психику человека, а также применение педагогических средств и методов. Например, связь с педагогикой проявляется в общих образовательных и развивающих целях. Физическое воспитание детей, несмотря на использование различных средств, осуществляется на принципах, схожих с теми, что применяются в других формах обучения и воспитания дошкольников. Теория и методика физической культуры школьников раскрывает педагогические законы физического совершенствования, опираясь на данные общей психологии, детской психологии и психологии физической культуры. Индивидуализация обучения, воспитания и развития в физической культуре невозможна без учета психологических принципов.

Другие дисциплины, в частности медико-биологического профиля, такие как физиология, анатомия, медицина и биология, изучают процессы и закономерности биологического развития человека. Физическая культура также опирается на медико-биологические и естественнонаучные дисциплины, включая физиологию, биомеханику физических упражнений, анатомию, педиатрию, нейропсихологию, гигиену и медико-педагогический контроль.

Каждая из смежных наук изучает отдельные аспекты физического развития человека. Связь теории и методики физического воспитания с биологией и медициной обусловлена необходимостью контроля реакции организма на физические нагрузки, поскольку учебный процесс связан со значительными физическими и психоэмоциональными воздействиями. Эффективное управление физическим совершенствованием обучающихся возможно лишь с учётом анатомо-физиологических, биохимических и медицинских закономерностей. Теория и методика физического воспитания интегрирует достижения смежных наук и реализуется через систему педагогических воздействий, направленных на формирование двигательных навыков, способностей и оптимальный выбор средств, форм и методов обучения.

В системе высшего образования олимпийская тематика может изучаться в рамках междисциплинарных связей и вне спортивных дисциплин: биологи анализируют физиологические и биохимические аспекты упражнений; студенты физико-математических направлений — кинематические и динамические характеристики движений; психологи — психические особенности спортивной деятельности; филологи — культурно-литературное наследие олимпийского движения. Развитие информационной грамотности будущих учителей физической культуры во многом обеспечивается интеграцией биолого-медицинских

дисциплин с физической культурой и установлением междисциплинарных связей в образовательном процессе.

Теоретическая подготовка студентов физкультурных вузов включает изучение фундаментальных, общепрофессиональных и специализированных дисциплин в форме лекций, семинаров и самостоятельной работы. Достижения медицинских и биологических наук лежат в основе теории и методики физической культуры и спортивной тренировки, обеспечивая научно обоснованное управление учебно-тренировочными нагрузками. Дисциплины физкультурного, медико-биологического и прикладного профиля (анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, лечебная физкультура) образуют единую систему подготовки будущих специалистов.

Студенты должны учитывать морфофункциональные и половозрастные особенности развития физических качеств, владеть методами физической культуры для профессионального и личностного роста, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. Междисциплинарные связи и интегрированные занятия способствуют углублению знаний, системному мышлению и формированию целостного видения физической культуры как социально значимого явления [4; 9].

Междисциплинарные связи позволяют педагогам эффективно решать образовательные и развивающие задачи, активизируя учебно-познавательную деятельность обучающихся и стимулируя процессы переноса, синтеза и обобщения знаний. В условиях интегрированного обучения они выполняют методологическую, воспитательную, развивающую и предметную функции, способствуя более глубокому усвоению учебного материала и формированию устойчивого интереса к физической культуре.

Физическая подготовка невозможна без понимания базовых физиологических и биологических закономерностей, таких как обмен веществ, дыхание и мышечное сокращение. Использование междисциплинарного подхода позволяет обучающимся осознанно применять знания для управления физическими нагрузками и укрепления здоровья. Регулярные занятия физической культурой способствуют повышению устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды, снижению заболеваемости и росту работоспособности [2, с. 41].

Для будущих преподавателей физической культуры особенно важно освоение анатомо-физиологических основ профессиональной деятельности. Интеграция медико-биологических и спортивных дисциплин, использование наглядных и практико-ориентированных методов обучения способствует развитию самостоятельности, ответственности и способности применять теоретические знания в спортивной практике. В целом междисциплинарные связи оживляют образовательный процесс, формируют целостное видение учебного материала и повышают эффективность физической подготовки студентов.

Будущим преподавателям физической культуры необходимо глубокое понимание анатомических и физиологических основ профессиональной деятельности, включая функционирование организма как в покое, так и при мышечных нагрузках. Важной задачей преподавателей медико-биологических дисциплин является не перегрузка студентов избыточным теоретическим материалом, а формирование устойчивого интереса к физической культуре, который, в свою очередь, должен стимулировать познавательный интерес к смежным научным областям.

Интеграция анатомии, физиологии и физической культуры на основе практико-ориентированных примеров способствует осознанному усвоению знаний и их применению в учебно-тренировочном процессе. Использование междисциплинарного подхода позволяет студентам понимать влияние физических нагрузок на различные системы организма и эффективно управлять тренировочной деятельностью.

Междисциплинарные связи активизируют познавательную деятельность обучающихся, развивают критическое мышление и формируют способность к переносу и синтезу знаний из различных дисциплин. Их применение в образовательном процессе обеспечивает целостное

восприятие учебного материала, повышает эффективность физической подготовки и способствует достижению учебно-воспитательных и профессионально значимых целей.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что глубокое профессиональное понимание олимпийской тематики студентами физкультурного вуза является важным фактором их интеллектуального и общепрофессионального развития. Формирование таких представлений требует системного изучения Олимпийских игр, олимпийского учения, а также его ценностей и идеалов с опорой на знания гуманитарных дисциплин. Это позволяет будущим специалистам в области физической культуры и спорта осознать роль олимпийского движения и его значение для современного общества.

Междисциплинарные связи способствуют активизации учебно-познавательной деятельности студентов, обеспечивая перенос, синтез и обобщение знаний из различных областей. Олимпийская тематика носит междисциплинарный характер и может эффективно реализовываться на всех уровнях образования — от дошкольного до высшего, включая общеобразовательные и академические дисциплины, а также интегрированные формы обучения. Существенную роль в продвижении ценностей олимпизма играет система повышения квалификации педагогических кадров, что способствует формированию профессионально подготовленных и социально ответственных граждан.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гуслистова, И. И. Олимпийское образование и технологии его внедрения / И. И. Гуслистова // Мир спорта. – 2007. – № 3. – С. 82-87.
2. Жидких Т. М. Сравнительный анализ общенаучных и педагогических значений синергетики как социального процесса // Вестник Поморского университета. 2006. № 4. С. 41-44.
3. Кобринский, М. Е. Методологические основы олимпийского образования / М. Е. Кобринский, И. И. Гуслистова // Мир спорта. – 2006. – № 2. – С. 94-97.
4. Косторных Ю. А. Внедрение инновационных технологий и применение ИКТ на уроках биологии // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы III междунар. науч. конф. Уфа: 2013. С. 169-171.
5. Леонтьева Л.С, Леонтьева Н.С., Коренева М.В. Содержание и оценка эффективности усвоения дисциплины «Олимпийское образование» // Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. 2018. №1. С. 145-147.
6. Леонтьева Н.С., Леонтьева Л.С., Коренева М.В. Аспекты реализации дисциплины по выбору «Олимпийское образование» в условиях модернизации высшего образования в области физической культуры и спорта // Олимпизм: истоки, традиции и современность. Воронеж: Научная книга, 2017. С. 51-56.
7. Леонтьева Н.С., Леонтьева Л.С., Коренева М.В. Формирование контента дисциплины «Олимпийское образование» с учетом современных тенденций развития международного спортивного и олимпийского движения // Теория и практика олимпийского образования: традиции и инновации в спорте, туризме и социальной сфере. Краснодар, 2018. С. 28-33.
8. Леонтьева Н.С., Леонтьева Л.С., Коренева М.В., Махинова М.В. Олимпийское образование как составляющая профессиональной подготовки обучающихся в вузе. Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2019;(2). – С. 66-75. <https://doi.org/10.2/2078-1024-2019-12007>.
9. Михайлова Е. Л. Физкультурное образование старших школьников средствами интегрированных форм уроков физкультуры // Физическая культура образование, тренировка. 2006. № 6. С. 47-50.
10. Муха-Шайек, Е. Олимпизм: вчера, сегодня, завтра / Е. Муха-Шайек. – Минск: ООО «ФУАинформ», 2003. – 103 с.
11. Олимпийская хартия 1992 г. Международного олимпийского комитета: правила и официальные разъяснения: приняты 96-й сес. МОК в Токио, 1990 г. / пер. с англ.: И. Г. Ткач, Н. А. Котлярова. – Минск, 1992. – 72 с.
12. Указ Президента Республики Таджикистан об объявлении 2020-2040 годов «Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования». г. Душанбе, 31 января 2020 года, №1445.
13. Шавкиева Д. Ш., Абдураимов Ш. Ш-У. Изучение темы «Олимпийские игры» на уроках английского языка // Научный журнал. -2017. – № 4 (17). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-temy-olympiyskie-igry-na-urokah-angliyskogo-yazyka> (дата обращения: 11.02.2025).